

UN MUNDO EN SILENCIO

¿Cómo podemos sensibilizarnos siendo profesionales, frente a la situación que enfrenta la comunidad sorda?

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

AUTORAS:
Carmen Jazmín Duran M.
Chanel Daniela Fuertes M.
AGRADECIMIENTO:
ASOPESORP (Asociación de
persona Sorda de Popayán)

INTRODUCCIÓN

Esta cartilla surge a partir del trabajo de grado denominado "Sentido de vida e identidad lingüística en la persona sorda, la réplica al lingüicismo padecido en Popayán" realizado desde el semillero de investigación TROPUS de la Fundación Universitaria de Popayán, dentro de la línea de desarrollo humano y social y la línea de trabajo social comunitaria.

Dicha investigación se desarrollo con la población sorda de la ciudad de Popayán, en donde se lograron visibilizar las diferentes necesidades y dificultades a las cuales se exponen a lo largo de su vida, dentro las variables encontradas están: la poca inclusión que existe por parte de algunas entidades, lo cual dificulta acceder a los servicios frente a los diferentes profesionales, la discriminación en relación a sus capacidades, prejuicios y estereotipos a raíz de condición.

Por tal motivo, se vio la necesidad de crear esta cartilla con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes universitarios de las diferentes profesiones frente a la situación que enfrentan las personas sordas.

Es difícil lograr entender como se puede tener una vida plena si nos encontramos en un mundo de silencio, donde no podemos disfrutar de los diferentes sonidos como la música, reconocer las voces de nuestra familia y amigos, los sonidos de la naturaleza... en fin todos aquellos que nos rodean y agradan como personas oyentes.

Pues así es como hoy en día lo experimentan las personas con discapacidad auditiva, una población minoritaria que aún padece la discriminación desde los diferentes contextos como son el familiar, el educativo, la esfera laboral y finalmente los servicios de salud.

De acuerdo a ello, se pondrá en contexto la situación de esta población desde dichos aspectos para finalmente centrarnos poco a poco en el objetivo de este documento.

Esta población minoritaria es muchas veces desconocida por la sociedad ya que a simple vista su discapacidad podría pasar desapercibida lo que la hace "invisible". Es por ello que se pretende una visibilización de su situación como un pequeño avance a la inclusión social que tanto desean.

Lo primero que debemos conocer

Con relación a la discapacidad auditiva, según un registro del Ministerio de Educación, en Colombia hay 455.718 personas que la padecen, de las cuales en Popayán, ciudad capital del departamento del Cauca, se registran 1942 hombres y 1804 mujeres sordas, para un total de 3776 personas con discapacidad auditiva (Negrete, 2015). De acuerdo a estas cifras se logra identificar algunas dificultades en tres sectores sociales: educativo, de la salud y laboral.

A continuación se presentarán las necesidades de estos tres sectores.

Sector educativo

Según el boletín territorial realizado por el Ministerio de Educación en el sector educativo en la ciudad de Popayán, solo el 51.2% asiste a una institución educativa y el 48.8% no lo hacen (Negrete, 2015). Esto se debe a una creencia que considera a la discapacidad auditiva como un impedimento para estudiar.

Por otro lado, una investigación de Vesga, Lasso y Tobar (2015) afirma que en Popayán las instituciones públicas no están diseñadas para niños sordos, razón por la cual suelen atravesar experiencias dolorosas, sentimientos de miedo, asombro, incertidumbre y extrañeza, que incluyen nula participación en las actividades escolares y distancias con desinterés en docentes que no cuentan con una preparación en la Lengua de Señas Colombiana (LSC).

Sector de la salud

En el sector de la salud según Negrete (2015) los ciudadanos sordos de la ciudad de Popayán también presentan dificultades, ya que solo el 58.1% de esta población se encuentra afiliado al sistema subsidiado, a ello se suma el régimen contributivo que reúne un 22.8%, mientras que un 10.6% se encuentran desvinculado.

A esto se suma el desconocimiento de LSC que existe por parte de los profesionales que prestan los diferentes servicios en dicho sector, de esta manera se genera una barrera comunicativa al momento de interactuar entre el profesional y la persona sorda.

Sector laboral

En el ámbito laboral las personas sordas, mencionan que se siguen enfrentando a prejuicios y a la discriminación.

Este sector se vincula con el anterior debido a que el alto porcentaje de las afiliaciones subsidiadas representa una problemática ya que surge de la informalidad laboral, esto a su vez, radica en los registros de incursión al sector laboral en la ciudad de Popayán donde el 99% de las personas sordas oscilan en una edad óptima para trabajar, no obstante, el 18% se encuentra activo económicamente siendo independientes, obreros o empleados y el otro 82% están buscando trabajo o son desempleados; al llegar a la adultez tardía, solo el 2.3% de la comunidad sorda logra pensionarse (Negrete, 2015).

Los diferentes sectores mencionados anteriormente tienen un aspecto en común frente a la persona sorda, es decir un mismo tipo de discriminación: la lingüística o **lingüicismo** dado que existe una división desigual comunicativa y oportunidades en comparación a la población oyente (Skutnabb-Kangas, 2003).

Por consiguiente, las víctimas presentan estados emocionales negativos alrededor de estrés, agresividad y etapas depresivas, además de afectar la autoestima y generando una interiorización de los prejuicios desvalorizantes debido a su condición de discapacidad.

Lingüicismo: discriminación lingüística

Desigualdad y exclusión

Dichos términos hacen referencia a lo que experimenta la población sorda en su diario vivir y aunque cuentan con una ley que ampara sus derechos como es la Ley Estatutaria 1618 del 2013 en Colombia, los factores de incidencia como el desconocimiento generan conductas de discriminación que se presentan de diferentes formas, afectando la calidad de vida de dicha población, y por ende, su óptimo desarrollo y participación activa dentro de la sociedad (Cárdenas, 2015).

Si bien es una ley que cubija a esta población existe una brecha muy grande aún para que pueda cumplirse a cabalidad lo que genera en ellos sentimientos de desesperanza, impotencia, desmotivación e incluso puede llegar a afectar su salud mental.

¿A partir de donde surge la discriminación en las personas sordas?

Esta discriminación puede empezar en el entorno familiar donde se construye la identidad de cada ser humano, según Castro, Martínez, García Padrón y Ares (como se citó en Bordalba ,2016) afirman que la familia desempeña un papel fundamental en la educación de los niños y jóvenes, las influencias comienzan desde la llegada al mundo de ese pequeño ser y es a través de ella que perciben un modo de vida determinado, expresado en actividades y conductas específicas.

Sin embargo la llegada de un hijo con alguna discapacidad altera la dinámica familiar debido a las diferentes situaciones a las que deben enfrentarse, llegando a presentar sentimientos de negación e incomprensión frente a ello, lo que conlleva a una poca participación de algunos miembros de la familia.

La discriminación continua...

Fuera del entorno familiar esta discriminación se continúa experimentando a nivel educativo, donde se presentan muchas barreras comunicativas frente al docente que no se encuentra capacitado para educar a la persona sorda, dificultando así una adecuada inclusión para este estudiante que cuenta con las mismas capacidades de una persona oyente, solo que con diferente forma de comunicación.

A raíz de este tipo de discriminación se ve afectado el ámbito laboral ya que las personas sordas que no han tenido oportunidad de educarse difícilmente podrán acceder a un trabajo.

Finalmente, nos encontramos con servicios de salud donde los profesionales no poseen conocimientos en LSC lo que hace que las personas sordas en muchas ocasiones prefieran no tomarlos.

¿Qué representa esto?

Según las cifras presentadas anteriormente se evidencia como las personas sordas están expuestas a situación de vulnerabilidad y experimentan el lingüicismo a nivel familiar, educativo, laboral y servicios de salud con afectación en la esfera emocional, personal y social e influencia negativa en su calidad de vida. Todas estas vivencias quedan en el mundo silente (silencioso).

Conclusiones

Frente a esta problemática en la población sorda que para nosotros como estudiantes aún era desconocida, surgieron algunas conclusiones relacionadas con nuestra investigación, las cuales se plasmarán en esta cartilla en las próximas hojas, de manera que quien tiene la oportunidad de leerla pueda conocer lo que desde nuestra experiencia logramos aprender.

Al comienzo, se describe el problema con énfasis a nivel familiar, educativo, laboral y servicios en salud encontrando que, a pesar de las implicaciones legales y políticas, que marcan el lineamiento que garantice los derechos e inclusión en la comunicación no se cumplen totalmente.

Es por eso, que la persona sorda en búsqueda de interacción se congrega a la comunidad sorda y es allí donde germina la sordera actitudinal e identidad lingüística que tiene como rasgo identitario la Lengua de Señas Colombiana que fortalece el progreso individual y subsana muchas de las tensiones transitadas.

Una muestra de ello es la asociación **ASOPESORP** (Asociación de personas sordas de Popayán), que trabaja para ser agente de cambio, liderada por personas sordas, que hacen un llamado e incentivan a una congregación de la comunidad sorda con el objetivo de potencializar las posibilidades de una vida más digna e igualitaria en Popayán.

Nos encontramos con una apuesta muy interesante en las personas sordas y es que aún con todas las dificultades a nivel familiar, educativo, laboral y de salud afrontadas desde sus primeros años hay una resiliencia en su sentido de vida, su voluntad de sentido las dirige a seguir en resistencia aún cuando los elementos fundamentales psicológicos, biológicos y sociales no son del todo favorables para la conformación de un sentido de vida y con el hecho de que uno de los fundamentos carezca de calidad repercute en el encuentro consigo mismo.

A pesar de ello, hallamos una fuerte identidad lingüística convertida en uno de los pilares esenciales para alcanzar su sentido en la vida y lograr de esta manera alcanzar las metas que se proponen en su plan de vida (Duran y Fuertes, 2021).

¿Como se puede lograr aportar desde nuestra profesión a una población que padece aún los efectos de la no inclusión?

Durante la investigación realizada en nuestro trabajo de grado se logró evidenciar una necesidad e inconformidad por parte de las personas sordas al mencionar que no tienen la oportunidad de acceder a servicios, no solo en salud, sino frente a los diferentes profesionales: abogados, arquitectos, servidores públicos, trabajadores sociales, trabajadores de entidades financieras, vendedores, entre otros.

Por lo cual se puede concluir que en algunas ocasiones salimos de nuestra carrera sin pensar en lograr contribuir a esta población minoritaria que tiene como barrera la comunicación de forma verbal, y que solo en el momento que tenemos la oportunidad de interactuar con alguien que nos enfrentamos a una gran dificultad y logramos concientizarnos de esta necesidad, mientras no vivamos este tipo de experiencia la consideraremos innecesaria.

Para lograr contribuir a una verdadera inclusión social, se debe considerar una necesidad de informarnos sobre lengua de señas básicas y poco a poco buscar la oportunidad de comprenderla de manera eficaz . Sin embargo, antes de que esto pudiera suceder se puede aportar de alguna manera.

Lo más importante es informarnos como estudiantes y futuros profesionales en varios aspectos:

Entender la diferencia que existe entre los tipos de sordera lo cual nos permitirá ayudar a desaparecer aquellos paradigmas que se relacionan con las personas sordas los cuales son errados, como por ejemplo el decir de que toda persona sorda es muda lo cual es totalmente falso, biológicamente muchos de ellos no tienen ningún problema en su aparato fonador pero el hecho de no poder escuchar desde que son pequeños no le permite emitir palabras

2

Que existen otro tipo de situaciones que ocurre con ellos, lo que puede catalogar la sordera de diferentes tipos o por otras razones, accidentes, genético, niveles de sordera entre otros, poder obtener esta información de manera adecuada contribuirá en la forma de comunicación con la población sorda de manera positiva.

3

Saber que aunque su segunda lengua es el Castellano no todos logran aprenderlo en un 100%, es por ello la importancia de adquirir habilidades en lengua de señas al menos básicas desde cualquier carrera.

4

Tener claro aquellos derechos que poseen las personas sordas no solo como seres humanos, sino también como colombianos por que existe un desconocimiento y esto hace que no se hagan valer.

Contribuir con esta población no solo hará que nuestras diferentes profesiones pueda llegar a todo el público si no que lograremos incidir de manera significativa a esa inclusión que tanto esperan y que logren desarrollarse en todos los sentidos, al sentirse mas independientes, acceder a cualquier servicio con total libertad, no tener la obligación de usar canales de comunicación (interpretes) todo el tiempo , pero para que esto sea una realidad debe haber unión por la inclusión y la igualdad social.

El asunto de la discapacidad nunca se entenderá mientras sea un "ELLOS", "USTEDES" o "AQUELLOS".

Sólo podrá ser entendido cuando logre ser un "NOSOTROS"

SENSACIONES POSITIVAS

Referencias

Vesga A, L. P. (2015).). Una exclusión que se perpetua: tensiones entre docentes, niños sordos y niños oyentes en escenarios escolares de Popayán. *Redalyc*, 01-60.

Negrete, J. (2015). BOLETÍN TERRITORIAL - INFORMACIÓN POBLACIÓN SORDA CAUCA-POPAYÁN. Bogotá: Observatorio Social.

Skutnabb-Kangas, T. (2003). Linguistic genocide and the Deaf. *Deaf Zone*, 71 - 110.

Cárdenas, A. (2015). Enfoque diferencial y discapacidad. Bogotá: MINSALUD.

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN